

Кутубхоналарнинг жамиятдаги ўрни ва вазифалари

Мурадова Садоқат Носировна

Андижон давлат педагогика институти

Ахборот-ресурс маркази директори

Аннотация: Инсоният маданияти тараққиётининг энг тўлиқ ва ҳар томонлама ифодаси сифатида китобнинг шахсни тарбиялашда унинг ақлий ривожланишида аҳамияти каттадир. Ушбу мақола кутубхоналарнинг жамиятдаги ўрни ва вазифалари ҳақида ёритилган.

Калит сўзлар: Рангатаи, илмий, универсал, давлат, китоб, китобхон, ЮНЕСКО, вилоят ИНТЕРНЕТ, марказ, ташкилот, мерос, ахборот.

Аннотация: Являясь наиболее полным и всесторонним выражением развития человеческой культуры, книга имеет большое значение в воспитании человека и его умственном развитии. В данной статье описываются роль и функции библиотек в обществе.

Ключевые слова: Рангатаи, научный, универсальный, государство, книга, читатель, ЮНЕСКО, региональный ИНТЕРНЕТ, центр, организация, наследие, информация.

Abstract: Being the most complete and comprehensive expression of the development of human culture, the book is of great importance in the education of man and his mental development. This article describes the role and functions of libraries in society.

Keywords: Rangatan, scientific, universal, state, book, reader, UNESCO, regional INTERNET, center, organization, heritage, information.

Мустақиллик Ўзбекистонга ижтимоий, иқтисодий ва маънавий ўзгаришларни олиб келди. Марказлаштирилган буйруқбозлик барҳам топди. Эркин иқтисодий алоқалар тизимига ўтилди. Мустақиллик шарофати билан бир қанча афзалликларга эришилди. Жумладан: Электрон ҳисоблаш техникалари, ИНТЕРНЕТ дан фойдаланиш, Электрон каталогларидан фойдаланиш, адабиётларнинг электрон версияларидан фойдаланиш китобхонларга янги имкониятларни очиб берди. Маданиятлиликнинг ажралмас таркибий қисми-бу кутубхоначилик, яъни ахборот хизматидир.

Кутубхона-жараёнларнинг бирлигини, кутубхона системасининг бошқарувини таъминлаш ва шу асосда китобхонларга хизмат кўрсатиш-марказлаштириш тизимининг энг муҳим мезонидир. Китоблар-аҳолини ғоявий, сиёсий ва ахлоқий жиҳатдан тарбиялаш ҳамда уларни умумтаълим, маданият ва касбий билимларини оширишда хизмат қилади. Ҳар бир кутубхона марказий кутубхона тизимининг таркибий қисми бўлиб, у ташкилот раҳбарлигида ишлайди.

Марказий кутубхона тизимида абонемент, ўқув зали, китобхонларга хизмат кўрсатиш бўлимлари ва ихтисослашган бўлим ва секторлар бўлиши мумкин.

Китобхонларга хизмат кўрсатиш бўлими, адабиётларга ишлов бериш бўлими, ягона фонд ва кутубхоналараро абонементдан фойдаланиш бўлими, марказий кутубхона тизимининг структураси (тузилиши)ни ҳисобланади.

Кишилик жамияти тарихи билмасликдан билишга томон тутилган йўл, хур фикрликнинг жаҳолатпарастликка қарши кураши, ақл-идрок ва маърифатнинг нодонлик ва мутаассиблик устидан ғалабаси тарихидир. Инсоният узлуксиз ижтимоий тараққиёт йўлидан олға қараб бормоқда. Инсон тафаккурининг буюк ғалабаларини ўзида сақлаб келаётган инсониятнинг ижтимоий хотираси эса ана шу тараққиёт асосини ташкил этади. Ижтимоий хотира ҳамма даврларда ахборотни қайд қилиш ёки рўйхатга олиш, сатрлаш, қайтадан тиклаш ва авлоддан-авлодга етказишнинг муайян даврга мос бўлган шакллари топар эди. Одатда бу шакллар маълум сифатга эга бўлади. Инсоният тарихининг ибтидосида тилнинг пайдо бўлиши дастлабки тажрибаларни ўзлаштиришда, меҳнат қуроқларини такомиллаштиришда, улардан фойдаланишда ҳал қилувчи роль уйнади. Фикрларни узоқ вақт мобайнида сақлашга, уларни бир кишидан иккинчи кишига, авлоддан-авлодга етказишга имкон берган ёзув энг муҳим белгилар тузилмаси бўлиб қолди.

Ўз навбатида китобнинг ўзи юксак даражада ривожланган маълум тузилмадир. Кўп асрлар давомида китобнинг ташқи кўриниши, мужассам ҳолда намоён бўлиши, ишлаб чиқарилиши узлуксиз равишда такомиллашиб келди. Антик даврнинг ўрама китоблари ўрнига, эрамининг IV асрида, ҳозирда биз фойдаланаётган муқоваланган қўлёзма китоб пайдо бўлди. Бизнинг давримиз матн ва расмларлар билан берилган ахборотларни қайта ишлашнинг электрон услубларини жорий этиш йули билан китоб чиқаришни тубдан ўзгартириб юборди. Китоб жамият маданиятининг ажралмас бир

кисмидир. Инсоният маданияти тараққиётининг энг тўлиқ ва ҳар томонлама ифодаси сифатида китоб кўп асрлар мобайнида шахсни тарбиялашда ва унинг ақлий ривожланишида муҳим роль уйнайди. Маданий мероснинг ворислигида, авлодларнинг жонли алоқасини ўстиришда кутубхоналар хизмати муҳим рол уйнайди. Ўзига хос қадимий, маданий меросимизнинг тикланишида, она тилимизнинг сақланиши ва ривожланишида асосий ўрин эгаллайди.

Кутубхоналарнинг ижтимоий роли аниқ тарихий шароитда намоён бўлади. Кутубхоначилик иши эса ўзига хос мустақил йўллар билан ривожланмайди, балки жамият тараққиётининг умумий қонуниятларига бўйсунди.

Буюк Хинд кутубхонашунос олим Ш.Р. Рангата (1892-1972) томонидан кутубхоначилик ишининг 5 та қонуни асослаб берилган:

1. Китоблар ўқиш учун хизмат қилади.
2. Ҳар бир китобнинг ўз китобхони бўлсин.
3. Ҳар бир китобхоннинг ўз китоби бўлсин.
4. Китобхонлар вақтини асра.
5. Кутубхона ўсиб бораётган организмдир.

Бу қонуниятнинг 2 чи ва 3 чилари бир-бирлари билан узвий боғлиқдир.

Кутубхонанинг китоб фондидан фойдаланиш қай даражада бўлишдан қатъий назар, унинг билимлар хазинаси эканлиги ҳақиқатлигича қолади, қайсики унда инсониятнинг руҳий бойликлари, дурдоналари тўплангандир.

Ҳақиқий кутубхоначи нашрлар уммонидан зарур китобларни тўплаб, кутубхоналар фондини бойитадиган, шу китобларни тартибга келтирадиган ва уларни ўз китобхонига етказадиган шахсдир.

Кутубхона ходимлари территория аҳолисини кутубхонага жалб қилиш, кутубхона-библиография хизмат кўрсатиш, китобхонларнинг талабларини кондириш, ўз фондидан фойдаланиш ва сақлаш учун жавобгардирлар.

1925-1991 йилларда кутубхоначилик қурилиши учун анчагина моддий маблағлар сарфланди. Универсал ва махсус кутубхоналарнинг янги системаси яратилди. Бироқ кутубхоначилик ишини ташкил этиш ва уни бошқариш умумий тартибининг ўзи нуқсонли эди. Кутубхоналар устидан ялпи назорат ўрнатилар, кутубхоначилик ишига режали равишда раҳбарлик қилиш ва унинг натижаларини шакллантириш вазифаси қўйилар эди.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасининг ҳамма жабҳаларида рўй бераётган туб ўзгаришлар кутубхоначилик ишининг кўпгина йуналишларини қайта кўриб чиқиш ва янгилашни талаб қилади.

Жамиятда инсонпарварлик жараёнининг кенгайиб бориши кутубхоналардан китобхонларнинг умуммаданий савиясини оширишга кўпроқ, эътибор беришни талаб этади. Бу жамиятнинг маънавий, руҳий ва ахлоқий имкониятларини янгилаш зарурлиги билан боғлангандир.

Китоб мутолаасига раҳбарлик қилиш ва ўқиш учун адабиётларни эркин танлаш бир-бирини истисно қиладиган тушунчалардир. Лекин бунда аниқ бир мақсад - касб танлаш ва уни эгаллашда, касбий жиҳатдан такомиллашишда, ўз-ўзини англашда, классик адабиётга, муайян муаллифнинг ижодига, миллий маданиятга, тилга ва ҳоказоларга бўлган қизиқишни ривожлантиришда ёрдам бериш албатта зарурдир.

Маданий мероснинг ворислигида, авлодларнинг жонли алоқасини амалга оширишда кутубхоналар катта роль уйнайди. Ўзига хос қадимий, маданий меросимизнинг тикланишида, она тилимизнинг сақланиши ва ривожланишида улар асосий ўрин эгаллайди.

Шундай қилиб, жамият ҳаётида китоб, ахборот ва кутубхоналарнинг роли кескин ортиб бормоқда. Бизлар, Ер деб номланган сайёрада яшовчи барча киши-лар, шундай асрга кириб келаётгирмизки, эндиликда биз куч ва қуролга суяниб эмас, балки ақл-идрокка, инсон тафаккурига таяниб иш кўрамиз.

Оммавий давлат кутубхоналарининг барча турлари умумий маълумот берувчи китобларни ўқишга бериш, шахсни ҳар томонлама камол топтириш учун зарур бўлган энг муҳим адабиётни танлаш ва китобхонларга етказиш, китобни тарғиб қилишнинг энг фаол таъсирчан методларини қўллаш, шахснинг ўқиш доирасини шакллантириш, мутахассисларга касбга оид китоблар билан хизмат курсатади.

Илмий универсал кутубхоналар (ИУК) кутубхоналарнинг мазкур тури учун умумий бўлган хусусиятлар билан бир қаторда махсус хусусиятларга ҳам эга. Бу хусусиятлар уларнинг ҳуқуқий мақоми билан белгиланади.

Илмий универсал кутубхоналар кутубхоначилик системасида етакчи бўғиндир. Одатда бу муассаса умумдавлат ва регионал аҳамиятга эга бўлиб, худудий кутубхоналар йиғиндисининг илмий методик маркази ҳисобланади. Универсал кутубхоналар ана шу турининг асосий вазифалари китоб фондлари ва ишнинг бутун системасини район талабларига мувофиқлаштиришдан; жойлардаги раҳбар ходимлар ва ташкилотларга китоб ва ахборот билан хизмат кўрсатишни ташкил қилишдан; иборат ва республикага буйсунувчи махсус кутуб-хоналар ишини уйғунлаштириш ва бирлаштиришдан иборат.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimova A. Kutubxonashunoslik: Kasb-hunar kollejlari uchun qo'llanma. Q.-1. Muharrir Z. Berdieva. - T.: "ILM ZIYO", 2005. - 160 b.

2. Alimova A. Kutubxonashunoslik-II: Kasb-hunar kollejlari uchun qo'llanma. Q.-2/A.M. Alimova; Ozbekiston Respublikasi oliy va o'rta maccus ta'lim Vazirligi, O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi./T.: "ILM ZIYO", 2005.-215 b.
3. Alimova A. Kutubxonashunoslik-III: Kasb-hunar kollejlari uchun qo'llanma. Q.-3/A.M. Alimova; Ozbekiston Respublikasi oliy va o'rta maccus ta'lim Vazirligi, O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi./-T.: "ILM ZIYO", 2005.-184 b.
4. Kutubxonashunoslik va bibliografiya masalalari ,ma'ruza matni, Toshkent. 2000 yil.
5. Zuparova M.A. Kutubxona fondlari catalog tuzuvchisi va butlovchisi, o'quv-usluniy qo'llanma, Toshkent. "O'qituvchi" 1992.
6. Kutubxona va yosh kitobxon, amaliy qo'llanma, Toshkent. "O'qituvchi" 1992.
7. Qosimova O., Ysimov T.
Umumiy kutubxonashunoslik.-T.: O'qituvchi, 1994.-272 b.